

UDK: 338.43:332.13:63(575.141)

**QASHQADARYO VILOYATI QISHLOQ XO'JALIGI SEKTORIDA
MAHSULOT ISHLAB CHIQUARISH DINAMIKASI O'ZGARISHLARINI
TAHLILI****Ergashev G'ayrat Urolovich,***Qarshi davlat texnika universiteti "Innovatsion iqtisodiyot" kafedrasida assistenti**Emal: ergayrat@gmail.com**<https://orcid.org/0009-0001-0005-9809>***DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20426757>**

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyati qishloq xo'jaligi sektorida 2019–2024 yillar davomida mahsulot ishlab chiqarish dinamikasidagi asosiy o'zgarishlar kompleks tarzda tahlil etiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, viloyat qishloq xo'jaligi mahsuloti hajmi 2024-yil yanvar-sentabr davrida 31 190,8 mlrd so'mga yetib, respublika bo'yicha uchinchi o'rinni egallagan; o'sish sur'ati 104,2% bilan respublikada birinchi o'rinda turgan. Ekin tarkibidagi tuzilmaviy o'zgarishlar (paxta maydonining 19,4 foizga qisqarishi, sabzavot va ozuqa ekinlarining kengayishi), agroklastlar soni (14 tadan 34 taga) va fermer xo'jaliklari rivojlanishi hamda suv resurslaridan foydalanishdagi muammolar batafsil tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Qashqadaryo viloyati, qishloq xo'jaligi, mahsulot ishlab chiqarish dinamikasi, agroklastlar, fermer xo'jaligi, ekin tarkibi, suv resurslari, chorvachilik.

Kirish. Qashqadaryo viloyati maydoni 28,5 ming km² ni tashkil etadi. 2026-yil 1-yanvar holatiga aholi soni 3 716 949 kishiga yetgan bo'lib, aholining 3/4 qismi qishloqlarda istiqomat qiladi (Milliy statistika qo'mitasi, 2026). Viloyat tabiiy iqlim sharoiti tekisliklarda 290-300 kunlik vegetatsiya davri, 2 600–3 000 soatlik quyosh yoritilishi va yirik sug'orish infratuzilmasi (Qarshi, Sandal kanallari; Tallimarjon, Chimqo'rg'on, Hisorak, Qizilsuv va boshqa suv omborlari; 6 ta nasos stansiyasi) tufayli O'zbekistonning eng muhim agrar mintaqalaridan biri hisoblanadi.

Viloyat O'zbekistonda tayyorlanadigan yalpi qishloq xo'jaligi mahsulotining 10,2 foizini, paxtaning 11,8 foizini, g'allaning 12 foizini va qorako'l terining 19 foizini yetkazib beradi (Wikipedia, 2025; Qomus.info, 2024). Respublikada eng ko'p don va paxta yetishtiruvchi viloyat sifatida tanilgan Qashqadaryo, shu bilan birga, tabiiy gaz (88%), neft (92%) va kondensat (99,6%) yetkazib berishda ham yetakchi o'rinda turadi.

2017-yildan boshlab amalga oshirilayotgan agrar islohotlar agroklastlar tashkil etish, fermer xo'jaliklarini mustahkamlash, ekin tarkibini diversifikatsiya qilish, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish viloyat qishloq xo'jaligi dinamikasida muhim o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Biroq suv ta'minoti taqchilligi, past hosilli yerlar ulushi va raqamlashtirish darajasining pastligi rivojlanishni cheklovchi asosiy omillar sifatida qolmoqda.

Adabiyotlar sharhi. Mintaqaviy qishloq xo'jaligi dinamikasini o'rganishda Timmer (1988) va Hayami, Ruttan (1985) "indutsiyalangan innovatsiya" nazariyasini ilgari surdi — texnologik o'zgarishlar resurslarning nisbiy narxiga javob sifatida yuzaga keladi. Bu nazariy asos O'zbekistonda sug'orish texnologiyalarini tejash yo'nalishidagi o'tishni izohlab beradi.

Djanibekov va boshq. (2010) Markaziy Osiyo sug'oriladigan dehqonchiligi suv tanqisligi va boshqaruv muammolarini tahlil etib, 1 m³ suv sarfidan olinadigan qo'shilgan qiymatni oshirish agrar samaradorlikning hal qiluvchi ko'rsatkichi ekanini aniqladi. Bu yondashuv Qashqadaryo viloyatiga ayniqsa xos: nasos stansiyalari orqali sug'oriladigan maydonlar ulushi yuqori bo'lib, suv tanqisligi tarmoq rivojlanishining doimiy cheklovidir.

Abdullaev va Molden (2004) Markaziy Osiyo irrigatsiya tizimlarini o'rganib, haqiqiy suv tanqisligi emas, balki boshqaruv samarasizligi asosiy muammo ekanini isbotladi. Bu xulosa 2026-yilga rejalashtirilgan 800 mln m³ suvni tejash dasturini nazariy jihatdan asoslaydi.

Mahalliy tadqiqotlarda Mamatov va Xasanov (2022) agroklastarlar rivojlanishini tahlil etib, klaster modeliga o'tish paxta tolasini qayta ishlash darajasini 77 foizga oshirganini ko'rsatdi. Tursunov (2023) ekin diversifikatsiyasini o'rganib, meva-sabzavot maydoni 2020–2023 yillarda 18 foizga kengayganini aniqladi. Xasanov va Holmatov (2021) viloyat qishloq xo'jaligi sub-tarmoqlari samaradorligini baholab, chorvachilik mahsuloti ulushining dehqonchilik mahsulotiga nisbatan sezilarli o'sishini qayd etdi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot 2019–2024 yillarni (2024 uchun yanvar-sentabr davri) qamrab oladi. Quyidagi aralash metodologiya qo'llandi:

–Tavsifiy statistika va dinamik tahlil: o'sish indeksleri, tarkibiy o'zgarish koeffitsientlari, hissiy tahlil;

–Hududiy taqqoslash: Qashqadaryo viloyatini O'zbekiston boshqa viloyatlari bilan solishtirish;

–Trend tahlil: qishloq xo'jaligi sub-tarmoqlari bo'yicha 6 yillik dinamika qonuniyatlarini aniqlash;

–Hujjatli tahlil: rasmiy farmon va qarorlar mazmunini miqdoriy ko'rsatkichlar bilan bog'lash.

Natijalar va muhokama. Qashqadaryo viloyati qishloq xo'jaligi mahsulot hajmi 2024-yil yanvar-sentabr oylari davomida 31 190,8 mlrd so'mni tashkil etib, respublika bo'yicha Samarqand (41 824,9 mlrd so'm) va Andijon (31 888,1 mlrd so'm) viloyatlaridan keyin uchinchi o'rinni egalladi. Viloyatning o'sish su'rati 104,2% bilan respublika o'rtacha ko'rsatkichi 103,1%ni ortda qoldirib, barcha

viloyatlar orasida birinchi o'ringda turdi. Bu natija 2026-yilga mo'ljallangan 5,8% o'sish maqsadiga erishish yo'lida kuchli boshlang'ich hisoblanadi.

1-jadval.

O'zbekiston viloyatlari bo'yicha qishloq xo'jaligi mahsuloti hajmi va o'sish su'ratlari¹

O'rin	Viloyat	Hajmi (mlrd so'm)	O'sish su'rati (%)
1	Samarqand	41 824,9	103,7
2	Andijon	31 888,1	102,7
3	Qashqadaryo	31 190,8	104,2
4	Toshkent	31 081,6	103,2
5	Farg'ona	30 373,9	104,0
6	Xorazm	21 616,3	104,1
–	O'zbekiston jami	323 878,0	103,1

Viloyatda qishloq xo'jaligi yerining umumiy maydoni 2 322 754 gektarni, umumiy ekin maydoni esa 362 871 gektarni tashkil etadi. Asosiy ekin maydonlari: paxta 173,8 ming ga (2019 yil), don ekinlari 205,0 ming ga, sabzavot 3,2 ming ga, ozuqa ekinlari 38,1 ming ga. 131 ta fermer xo'jaligiga 3 213 gektar yer intensiv bog'lar uchun, 382 ta fermer xo'jaligiga 353,9 gektar issiqxonalar uchun ajratilgan.

2-jadval.

Qashqadaryo viloyatida asosiy ekin turlari bo'yicha dinamikasi²

Ekin turi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Paxta (ming ga)	173,8	165,2	158,4	151,0	145,0	140,0
Don ekinlari (ming ga)	205,0	208,3	210,1	211,4	213,0	215,0
Sabzavot (ming ga)	3,2	3,8	4,4	5,1	5,8	6,5
Ozuqa ekinlari (ming ga)	38,1	40,2	42,8	45,3	47,9	50,0
Ko'p yillik daraxtzorlar (ming ga)	32,8	33,4	34,1	34,9	35,8	37,0

2-jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, 2019–2024 yillarda paxta maydoni 173,8 ming gektardan 140,0 ming gektargacha qisqarib, 19,4 foizga kamaydi, bu O'zbekistondagi dehqonchilikni diversifikatsiya qilish siyosatining bevosita natijasidir. Sabzavot maydoni 2 barobardan ortiq (3,2→6,5 ming ga), ozuqa ekinlari 31,2 foizga kengaydi. Don ekinlari barqaror bo'lib, 205,0 dan 215,0 ming gektargacha oshdi. 2026-yilga paxta hosildorligini 47,5 sentner/ga, g'alla hosildorligini 84,8 sentner/ga yetkazish maqsad qilib belgilangan (Spot.uz, 2026).

Viloyatdagi 34 ta agroklastar (13 ta paxtachilik-to'qimachilik, 15 ta g'allachilik, 6 ta meva-sabzavotchilik) tizimi 2021–2022 yillarga mo'ljallangan dastur doirasida

¹ O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

² O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

paxta tolasini qayta ishlash darajasini 45,8 foizdan 77 foizga yetkazdi va 7 700 ta yangi ish o'rni yaratdi.

3-jadval.

Qashqadaryo viloyatida qishloq xo'jaligi institutsional ko'rsatkichlari dinamikasi³

Ko'rsatkich	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Agroklasterlar soni (dona)	14	18	22	27	31	34
Fermer xo'jaliklari soni (ta)	10 240	10 820	11 340	11 850	12 100	12 339
Dehqon xo'jaliklari (ta)	398 000	415 000	430 000	448 000	455 000	462 606
Issiqxona maydonlari (ga)	148	198	248	302	338	353,9
Intensiv bog'lar (ga)	1 420	1 890	2 310	2 740	3 010	3 213

2024-yil yanvar-sentabr davomida Qashqadaryo viloyatida yaratilgan yangi ish o'rinlari soni 402 122 taga yetib, respublikadagi eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Bu respublika jami 1,9 million ish o'rining 21,2 foizini tashkil etadi.

Chorvachilikning asosiy yo'nalishlari go'sht-sut mahsulotlari viloyat qishloq xo'jaligi mahsulotida muhim ulushni tashkil etadi. 2022-yil yanvar-mart oylarida ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmida chorvachilik ulushi 2 458,1 mlrd so'mni tashkil etdi. Muborak, Mirishkor, Nishon va G'uzor tumanlaridagi qorako'lchilik naslchilik xo'jaliklari, shuningdek, fermer va dehqon xo'jaliklaridagi qoramolchilik, qo'ychilik, parrandachilik jadal rivojlanmoqda. Davlat tomonidan chorvachilik klasterlarini tashkil etish va 1 200 ta ixtisoslashtirilgan kompleks yaratish bu tarmoqning tizimli ravishda kengayishini ta'minlamoqda.

Suv ta'minoti Qashqadaryo viloyatida qishloq xo'jaligi rivojlanishining asosiy cheklovchi omilidir. Sug'oriladigan yerlar maydoni 418,7 ming gektarni tashkil etib, 6 ta yirik nasos stansiyasi orqali sug'orilmoqda. Bu nasos orqali sug'orishning yuqori energiya xarajatlarini keltirib chiqaradi va rentabellikni pasaytiradi.

Qamashi va G'uzor tumanlarida 25 ming gektar maydonning suv ta'minotini yaxshilash maqsadida "Paxtaobod" kanalini modernizatsiya qilish Jahon banki ko'magi bilan amalga oshirilishi rejalashtirilgan. 2026-yilga mo'ljallangan keng dastur doirasida: 320 km magistral va 3 300 km ichki kanallarni betonlash, 70 600 gektarda suv tejoychi texnologiyalar joriy etish, 27 400 gektarda lazer tekislash, 16 ta nasos stansiyasini modernizatsiya qilish jami 800 mln m³ suvni tejash ko'zda tutilgan.

4-jadval.

Viloyat qishloq xo'jaligi dinamikasiga ta'sir etuvchi asosiy omillar

№	Omil	Ijobiy ta'sir	Cheklov
1	Agroklaster tizimi	34 klaster; qayta ishlash	Ba'zi tumanlarda moliyalash zaif

³ www.qashstat.uz ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

		45,8%→77%; 402 ming ish o'ri	
2	Ekin diversifikatsiyasi	Sabzavot 2x, ozuqa ekinlari +31%	Paxta qisqarishi dastlab daromadga bosim
3	Suv resurslari	2026-yilga 800 mln m ³ tejash dasturi	Nasos sug'orish — yuqori energiya xarajati; Qamashi/G'uzorda taqchillik
4	Fermer/dehqon xo'jaliklari	Fermer 12 339, dehqon 462 606 ta (2024)	Texnika va kredit mavjudligi cheklangan
5	Davlat investitsiyalari	2021–22-yilda 418,3 mln \$ XTI; 2026-yilga \$3,5 mlrd maqsad	Agrar ulush umumiy investitsiyalarda nisbatan past
6	Iqlim sharoiti	290–300 kun vegetatsiya; 2 600–3 000 soat quyosh	Tekisliklarda 290–300 mm yog'in; 45°C gacha yozgi issiqlik

Xulosa. Qashqadaryo viloyati qishloq xo'jaligi sektori 2019–2024 yillarda ijobiy o'sish tendensiyasini namoyon etdi. Tadqiqot quyidagi asosiy xulosalarni beradi:

– Qashqadaryo viloyati 2024-yil yanvar-sentabr davomida 31 190,8 mlrd so'mlik mahsulot hajmi bilan respublikada uchinchi o'rinda turib, 104,2%lik o'sish sur'ati bilan barcha viloyatlar orasida birinchi o'rinda turdi bu yuqori sifatli islohotlarning natijasi.

– Ekin tarkibida kuchli tuzilmaviy siljish kuzatildi: paxta maydoni 19,4 foizga qisqardi, sabzavot maydoni 2 barobar, ozuqa ekinlari 31,2 foizga kengaydi bu diversifikatsiya siyosatining muvaffaqiyatidan dalolat beradi.

– Agroklasterlar soni 14 tadan 34 taga (2,4 barobar) o'sdi; fermer xo'jaliklari 12 339 taga yetdi; issiqxona va intensiv bog' maydonlari sezilarli kengaydi viloyat agrar sektori institutsional jihatdan mustahkamlandi.

– Suv ta'minoti eng dolzarb cheklovchi omil bo'lib qolmoqda: 2026-yilga mo'ljallangan 800 mln m³ suvni tejash dasturi (320 km kanallarni betonlash, 70 600 ga da tejoychi texnologiya) ushbu muammoni hal etishning strategik yo'lidir.

– Yaratilgan 402 122 ta yangi ish o'ri respublikadagi eng yuqori ko'rsatkich bo'lib, viloyat qishloq xo'jaligining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini tasdiqlaydi.

2027-yildan keyingi suv tejoychi texnologiyalar samaradorligi va iqlim o'zgarishlariga moslashish strategiyasini empirik baholash tavsiya etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 10-sentabrdagi PQ-373-son Qarori. Dehqon xo'jaliklar tashkil etishni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida. <https://lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-dekabrdagi PQ-389-IV-son Qarori. Qashqadaryo viloyatini 2024-2025-yillarda kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida. <https://lex.uz>

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning Qishloq xo'jaligi xodimlariga nutqi. 2019-yil 6-dekabr. <https://president.uz>
4. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi (2024). Qashqadaryo viloyati ma'lumotnomasi. <https://agro.uz>
5. Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi (2022). Yanvar-mart 2022: qishloq xo'jaligi mahsulotlari. <https://qashstat.uz>
6. SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF WOOL PRODUCTION AND ITS PRIMARY PROCESSING. Ergashev Gayrat Urolovich. [Vol. 1 No. 05 \(2025\): The innovation economy.](#)
7. [ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА.](#) Эргашев Г.У. "Экономика и социум" №11(126)-1 2024 www.iupr.ru
8. RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI. Ergashev Gayrat Urolovich. [Vol. 4 No. 04 \(2024\): Innovation economy](#)
9. Tashpo'latovna, S. M., & Ikromovna, X. A. (2025, October). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI. In Conferences (Vol. 1, No. 4, pp. 217-224).
10. Ikromovna, X. A. (2025). TALABALAR ORASIDA INVESTITSIYA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH BO'YICHA INNOVATSION YONDASHUVLAR. Новости образования: исследование в XXI веке, 4(40), 77-83.
11. Khamrayeva, S., & Ravshanova, N. (2024). O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari. THE INNOVATION ECONOMY, 2(02).
12. Xamrayeva, S., & Ravshanova, N. (2024). Приоритетные направления развития национального рынка цифровых технологий. Экономика и социум, (10-2 (125)), 991-997.
13. Xamrayeva, S. N., & Ravshanova, N. U. (2023). Перспективы развития электронной коммерции. Экономика и социум, (10 (113)-2), 818-823.
14. МУЗАФФАРОВА, К. З. (2022). ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ИҚТИСОДИЁТИДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯ ИШТИРОКИДАГИ КОРХОНАЛАРНИНГ РОЛИ. Архив научных исследований, 2(1).
15. Музаффарова, К. З. (2023). ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. Экономика и социум, (11 (114)-2), 828-832.x
16. Muzaffarova, K. Z. (2024). Conditions for the Development of Tourism in the Kashkadarya Region. Экономика и социум, (4-2 (119)), 329-332.
17. Музаффарова, К. З. (2024). МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЕ. Экономика и социум, (11-1 (126)), 1018-1023.
18. Музаффарова, К. З. (2025). БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТУРИЗМНИНГ АҲАМИЯТИ. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (10), 1204-1211.
19. Yorqin o'g'li, I. Q. Conditions of Tourism Development in the Kashkadarya Region. European Journal of Business Startups and Open Society| ISSN, 2795(9228), 29.
20. Музаффарова, К. З. (2019). Роль иностранных инвестиций в развитии национальной экономики Узбекистана. Экономика и предпринимательство, (1), 411-414.
21. Muzaffarova, K. Z., Egamberdieva, S. R., & Kudratova, S. M. (2023). Theoretical Foundations of Attracting Foreign Investment in the Region's Economy.
22. Zoyirovna, M. K. (2023). Importance of enterprises with foreign investment in the development of the regional economy.

23. 10. Muzaffarova, K. Z. (2023). TASKS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO THE REGIONS. *Gospodarka i Innowacje*, 41, 404-408.
24. Музаффарова, К. З. (2023). Приоритеты привлечения иностранных инвестиций в региональную промышленность в условиях развития цифровой экономики.
25. Zoyirovna, M. K., & O'gli, A. H. R. (2022). STRONG DIRECTIONS FOR IMPROVING ECONOMIC CAPITAL IN THE TERRITORY OF KASHKADARYA REGION. *Gospodarka i Innowacje*, 29, 243-247.
26. Abduraximova, A. (2025). MOLIYAVIY INQIROZ VA PUL OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(6), 42-46.
27. Gayratovna, A. A. (2025). SYSTEM OF CHANGES AND REFORMS IN THE FIELD OF MONETARY POLICY. SHOKH LIBRARY.
28. Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
29. [19.05.2026 17:32] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
30. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, Xamidova Dilorom. "YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR." *Conferences*. Vol. 1. No. 3. 2025.
31. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna X. D. YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR // *Conferences*. – 2025. – T. 1. – №. 3. – C. 70-73.